

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Uso de dispositivos ortodónticos en la corrección de la maloclusión clase II

Use of orthodontic devices in the correction of Class II malocclusion

William Ubilla Mazzini¹, Denisse Arroyo Apolo², Jessica Apolo Morán³, Eduardo Pazmiño Rodríguez⁴,
Karem Espinoza Loo⁵, Tanya Moreira Campuzano⁶

¹ Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Especialista en Dentística. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6749-0866>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

⁵ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0002-0781-2522>

⁶ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1158-0245>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 29/09/2025

Aceptado: 25/11/2025

Publicado: 28/11/2025

RESUMEN

La maloclusión clase II presenta diversas características que afectan directamente al paciente, como son una posición retrógnata de la mandíbula, una protrusión del maxilar, mordidas abiertas o profundas, relaciones molares y caninas alteradas, perfil convexo, y que muchas veces son acompañados u originados por la presencia de hábitos bucales como la succión digital, deglución atípica, succión labial o respiración bucal, lo que hace necesario la aplicación de dispositivos que permitan corregir dichas patologías y evitar mayor afectación funcional y estética. Objetivo: describir y analizar el uso de dispositivos ortodónticos en la corrección de la maloclusión clase II. Metodología: el estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, se realiza una revisión bibliográfica utilizando Google académico, Pubmed y Scopus como motores de búsqueda, seleccionando un total de 30 artículos científicos por su relevancia u cumplimiento de criterios establecidos. Resultados: Existen diversos tipos de dispositivos o aparatos ortodónticos que pueden ser aplicados en pacientes en edad temprana, o post etapa de crecimiento, de manera fija o removible, que permitirán alcanzar cambios a nivel esquelético como dentario, tanto en el plano sagital y transversal, mejorando la estética y funcionalidad de las estructuras del sistema estomatognático. Conclusión: la trascendencia de combinar el diagnóstico temprano con el uso apropiado de aparatos ortodónticos radica en el efecto que tiene sobre la salud general y bucal del paciente, además, se obtiene un beneficio importante al utilizar dispositivos ortodónticos funcionales en una intervención temprana para corregir la Clase II.

Palabras Clave: Dispositivos ortodónticos. Maloclusión clase II. Sistema estomatognático.

ABSTRACT

Class II malocclusion has various characteristics that directly affect the patient, such as a retrognathic position of the mandible, maxillary protrusion, open or deep bites, altered molar and canine relationships, and a convex profile. These are often accompanied or caused by oral habits such as thumb sucking, atypical swallowing, lip sucking, or mouth breathing, which necessitates the application of devices to correct these pathologies and prevent further functional and aesthetic impairment. Objective: to describe and analyze the use of orthodontic devices in the correction of Class II malocclusion. Methodology: this is a descriptive study with a qualitative approach. A literature review was conducted using Google

Scholar, PubMed, and Scopus as search engines, selecting a total of 30 scientific articles for their relevance or compliance with established criteria. Results: There are various types of orthodontic devices or appliances that can be applied to patients at an early age or after the growth stage, either fixed or removable, which will allow changes to be achieved at the skeletal and dental levels, both in the sagittal and transverse planes, improving the aesthetics and functionality of the structures of the stomatognathic system. Conclusion: The importance of combining early diagnosis with the appropriate use of orthodontic appliances lies in the effect it has on the patient's general and oral health. Furthermore, there is a significant benefit to using functional orthodontic devices in early intervention to correct Class II malocclusion.

Keywords: Orthodontic devices. Class II malocclusion. Stomatognathic system.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de clase II es una de las desarmonías esqueléticas que puede surgir en el macizo cráneo-facial del niño mientras crece y se desarrolla. Por lo general, esto tiene un impacto negativo en la esfera emocional, ya que causa problemas estéticos. Es necesario señalar que este efecto estético es resultado de una diferencia de tamaño entre la mandíbula y el maxilar, lo cual justifica que se trate a tiempo estas alteraciones. Una de las opciones para corregirlas es el avance mandibular.(1)

Edward Angle fue el primero en describir la maloclusión de clase II, al referirse a ella como una posición de la dentición mandibular más distal que la maxilar. Hay dos clases, la División 1 y la División 2. Este es un asunto que sigue siendo objeto de estudio y discusión extensos, que incluye varios elementos, como el diagnóstico, el plan de tratamiento y el momento adecuado. La maloclusión de clase II es el producto de la interrelación de diferentes elementos dentoalveolares y esqueléticos, siendo la retrusión mandibular el más frecuente. Estos factores tienen que tomarse en cuenta al seleccionar el plan terapéutico.(2)

En la dentición mixta, la maloclusión es una deformidad clínica frecuente. Se caracteriza por un perfil cóncavo que va de leve a moderado y que puede tener un impacto serio en el desarrollo de la mandíbula, el aspecto facial y la salud mental de los niños. Por eso, los efectos negativos de esta maloclusión han hecho que se convierta en un problema grave para la salud pública.(3)

La ortodoncia funcional con dispositivos removibles se ha utilizado como una alternativa terapéutica para las anomalías sagitales de clase II. La respuesta esquelética mejora significativamente cuando el tratamiento comienza antes del pico de crecimiento puberal; no obstante, a veces se requiere complementar la terapia funcional con un tratamiento adicional que utilice aparatología fija. Se han creado varios equipos removibles para corregir las consecuencias esqueléticas y dentoalveolares de las anomalías sagitales clase II ¹; no obstante, los resultados del tratamiento dependen en gran medida de la colaboración del paciente puesto que el aparato puede ser poco atractivo en situaciones sociales.(4)

En la ortodoncia moderna, se está tratando cada vez más las irregularidades dentomaxilofaciales en edades tempranas. La OFM (ortopedia funcional de los maxilares) brinda varias terapias que favorecen la rectificación de estas anomalías mediante el establecimiento de una función adecuada y un equilibrio de los maxilares.(5)

El propósito de la intervención temprana es reducir o erradicar los problemas dentoalveolares, musculares y esqueléticos antes de que la erupción de los dientes permanentes. Se utilizará una segunda etapa final con aparatos de brackets fijos para solucionar los problemas que persistan (apiñamiento, rotaciones, etc.) después de haber solucionado las alteraciones esqueléticas en los tres planos del espacio.(6)

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, donde se han revisado las propiedades de los aparatos o dispositivos ortodónticos aplicados para la corrección de la maloclusión clase II. Se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes más recientes, a través del modelo PRISMA²⁰. El motor de búsqueda Google Académico, Pubmed, y Scopus han sido empleados en este trabajo de investigación. Los descriptores que se han empleado son: Maloclusión clase II, dispositivos

ortodónticos. Se han excluido las revistas no indexadas y se han elegido los artículos más significativos para la revisión. De un total de 70 artículos científicos, se han seleccionados 30 por cumplir los criterios descritos. Se han incorporado artículos desde 2018 a la actualidad, porque son relevantes desde el punto de vista científico, o por ser los primeros en utilizar aparatos funcionales para el tratamiento, que debido a su claridad y relevancia al explicar los conceptos que nos ocupan, por cual se incluyen en el manuscrito. El diagrama de flujo se presenta en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos.

REVISIÓN DE LITERATURA

Bionator

Es un dispositivo funcional removible que se emplea en ortodoncia para dirigir el crecimiento y la evolución de los maxilares, además de rectificar maloclusiones, sobre todo de Clase II. Wilhelm Balters fue el encargado de

diseñarlo, y su estructura es liviana, compuesta por acrílico y alambres. Su función principal consiste en promover que la mandíbula se desplace hacia adelante, optimizar la relación entre el maxilar inferior y superior, y propiciar una adecuada función respiratoria y muscular. Asimismo, contribuye a mejorar la fonación, la deglución

y la postura de la lengua. La eficacia de su uso depende del crecimiento del paciente y de la utilización constante bajo control profesional.

Twin block

El Twin Block, desarrollado por William Clark para tratar maloclusiones, en particular de clase II por retrognatia mandibular, es un dispositivo ortodóntico funcional que se puede quitar. Durante la oclusión, la mandíbula se coloca hacia delante gracias a que dos placas acrílicas, una superior y otra inferior, están unidas por medio de planos inclinados a 70°. Esta postura favorece la armonización de la relación entre el maxilar y la mandíbula, así como el crecimiento de esta última y la corrección del resalte. Asimismo, mejora la función de la masticación y el aspecto estético de la cara. Es cómodo, posibilita hablar y comer con cierta normalidad, y su eficacia depende de un uso disciplinado durante el proceso de crecimiento.

Herbst

El aparato ortodóntico funcional fijo conocido como Herbst fue creado en 1905 por Emil Herbst y es empleado, principalmente, para tratar la maloclusión de Clase II debido a retrognatia mandibular. Está compuesta por coronas o bandas cementadas en los molares superiores e inferiores, que están conectadas mediante un sistema telescópico metálico que mantiene la mandíbula hacia adelante de manera permanente. Al promover el desarrollo de la mandíbula y alterar la función de los músculos, se mejora la estética facial, se corrige la relación entre el maxilar y la mandíbula y se disminuye el resalte. Su beneficio principal es que, al ser fijo, no depende de la cooperación del paciente, lo que asegura un uso ininterrumpido durante el periodo establecido por el ortodoncista.

Sander Bite Jumping Appliance (BJA)

Es un dispositivo funcional extraíble que se usa en ortodoncia para corregir maloclusiones de tipo II causadas por retrognatia mandibular. Fue creado por Sander y se fundamenta en un sistema de planos

inclinados que orientan y sostienen la mandíbula hacia adelante. Consiste en dos placas acrílicas, una arriba y otra abajo, que están conectadas por elementos adicionales que posibilitan "saltar la mordida" para lograr una relación más favorable entre la mandíbula y el maxilar. Mejora la función de la masticación y el aspecto del rostro, además de favorecer el crecimiento de la mandíbula. Su eficiencia está sujeta a un uso disciplinado a lo largo de la fase de crecimiento del paciente.

Activador De Andresen (AA)

Es un dispositivo funcional removible que fue creado por Viggo Andresen en 1908, y se le considera el primero en ortodoncia funcional. Su propósito primordial es corregir maloclusiones, principalmente de Clase II a causa de la retrognatia mandibular, a través del adelantamiento mandibular y de un cambio en la función muscular. Su composición incluye una base acrílica que recubre de manera parcial las arcadas y los alambres de retención. Promueve alteraciones ortopédicas y dentoalveolares al utilizar las fuerzas que se producen por los músculos durante la masticación, la fonación y la deglución. Es de gran tamaño y generalmente se utiliza sobre todo por la noche. Su eficacia se basa en el desarrollo y la cooperación del paciente.

Forsus Fatigue Resistant Device (FRD)

Es un artefacto ortodóntico fijo y funcional, que se usa sobre todo para rectificar la maloclusión de tipo II debido a protrusión del maxilar o retrognatia de la mandíbula. Se compone de un resorte metálico de níquel-titanio que se sujeta a un tubo del arco inferior y al arco superior, produciendo una fuerza constante que coloca la mandíbula hacia adelante y hace que los dientes superiores se retraigan. Su mayor beneficio es que no depende de la colaboración del paciente, pues se mantiene constante durante todo el tratamiento. También posibilita que se hable y se coma normalmente. Suele emplearse junto con brackets para aumentar su eficacia.

Mandibular Anterior Repositioning Appliance (MARA)

Fue creado para corregir la maloclusión de Clase II a causa de retrognatia mandibular. Se compone de coronas o bandas cementadas en los molares, tanto de arriba como de abajo, con elementos metálicos que restringen el cierre posterior, forzando a la mandíbula a permanecer en una posición adelantada. No depende de la cooperación del paciente, a diferencia de los dispositivos removibles, lo que asegura su eficacia. Promueve el desarrollo de la mandíbula, optimiza la estética facial y mejora la relación entre el maxilar y la mandíbula. Por lo general, se usa en la fase de crecimiento y puede ser combinado con brackets para obtener mejores efectos.

Carriere Motion 3D

Es un dispositivo de ortodoncia fija de última generación creado por Luis Carrière para solucionar maloclusiones de tipo II y III en una etapa temprana del tratamiento. Consiste en un brazo metálico que se cementa desde el canino o el primer premolar hasta el primer molar, ya sea de arriba o de abajo, dependiendo del caso. Se utiliza en combinación con un alineador o retenedor pasivo en la arcada contraria y con elásticos intermaxilares. Su propósito es distalizar el segmento posterior, equilibrar la relación anteroposterior y acortar el tiempo de tratamiento con alineadores o brackets, optimizando así la función y la estética de la cara.

RESULTADOS

Tabla 1. Dispositivos ortopédicos funcionales (en pacientes en crecimiento)

Autor / Año	Materiales y Métodos	Dispositivo Ortodóntico	Resultados
Renato Barcellos Rédua. 2020 (7)	Caso clínico, sexo femenino 10 años, dentición mixta. Clase II división 1. Overjet 8mm. Mordida profunda	Bionator	El tratamiento de la maloclusión esquelética de Clase II durante el crecimiento mediante el uso de un Bionator tuvo resultados predecibles, con cambios en el patrón de crecimiento facial, la oclusión funcional, la estabilidad a largo plazo y una estética facial satisfactoria.
Mahamad Irfanulla Khan ¹ , Praveen Kumar Neela ² , Nayeem Unnisa ³ , Ajit Kumar Jaiswal ⁴ , Nadeem Ahmed ⁵ , Abhik Purkayastha. 2022 (8)	Investigación original. 30 pacientes tratados con el aparato Twin Block (edad media = 10,8 ± 1,2 años)	Twin Block	El aparato Twin Block es efectivo en el tratamiento de la maloclusión Clase II y esto se debe a una combinación de cambios esqueléticos y dentoalveolares en ambas arcadas.
Feifei Xu, Ying Fang, Xiaoling Sui & Yapeng Yao. 2024 (9)	Revisión sistemática. 12 estudios con 574 pacientes.	Herbst vs Twin Block	Tanto el aparato Herbst como el Twin Block contribuyeron con éxito a la corrección de la maloclusión de clase II. En comparación con el Twin Block, el Herbst podría ofrecer mayores ventajas en el movimiento óseo mandibular. La terapia Twin Block resultó en una mayor mejora de la estética facial.
Faccioni, P. et al. 2020 (10)	Investigación original. 20 sujetos con relación de Clase II de las bases esqueléticas y la etapa de maduración de las vértebras cervicales 1 o 2	Sander bite jumping (BJA)	El tratamiento BJA determinó una corrección de maloclusión de Clase II en todos los pacientes. La corrección de la relación molar se debió principalmente al aumento de la longitud mandibular; La corrección del resalte se debió al aumento de la longitud mandibular, a la ligera proinclinación de los incisivos inferiores y a la ligera retroinclinación de los superiores.

Gazzani, Francesca et al. 2018 (11)	Investigación original. 27 pacientes Clase II división 1 (13 hombres, 14 mujeres), tratados consecutivamente con BB (9 mujeres, 7 hombres; $10,1 \pm 1,6$ años) o SBJA (5 mujeres, 6 hombres; $11 \pm 1,9$ años),	Bionator (BB) vs Sander Bite Jumping Appliance (SBJA)	SBJA y BB presentaron, respectivamente, un desplazamiento 3D del mentón de 4,7 mm y 4,5 mm, con un marcado crecimiento de la rama de 3,7 mm y 2,3 mm, respectivamente. Ambos aparatos controlaron adecuadamente la inclinación labial de los incisivos inferiores
Faccioni, P. et al. 2019 (12)	Investigación original. 14 sujetos con relación de Clase II de las bases esqueléticas y la etapa de maduración de las vértebras cervicales 1 o 2	Activador Andresen (AA)	Se encontró una disminución significativa ($P < 0,05$) en el ángulo ANB ($-2,29 \pm 3,05^\circ$) después del tratamiento, lo que fue expresión de una mejora en las relaciones esqueléticas sagitales maxilomandibulares. También se observó una reducción significativa del OJ tras el tratamiento ($-4,44 \pm 2,36$ mm; $p < 0,001$), lo que indica una vestibularización de los incisivos mandibulares y una palatoversión de los incisivos maxilares, así como una corrección de la relación molar.

Tabla 2. Dispositivos fijos funcionales (adolescentes y adultos jóvenes)

Autor / Año	Materiales y Métodos	Dispositivo Ortodóncico	Resultados
Niko Christian Bock, Sophia Killat, Sabine Ruf. 2022 (13)	Investigación original. 192 pacientes de edad media de 14.5 años. Maloclusión clase II	Herbst-MBA (Multibrackets)	Herbst-MBA es un enfoque de tratamiento eficaz en la atención ortodóncica de maloclusiones de clase II. Se obtuvieron resultados de alta calidad (puntuación PAR media/mediana: 5,6/5,0) con muy buena estabilidad a corto plazo (2,2 años de seguimiento).
Hegang Li, Ren Xun, Yun Hu, Lijun Tan. 2020 (14)	Investigación original. 35 pacientes (16 mujeres y 19 hombres; edad $12,0 \pm 0,6$ años) con maloclusión de clase II esquelética	Forsus Fatigue Resistant Device (FRD)	Período medio de tratamiento fue de $6,4 \pm 0,2$ meses. Todos los pacientes (AG) fueron corregidos a una relación molar de clase I mediante tres mecanismos: 15 pacientes en el grupo esquelético (SG), 10 pacientes en el grupo dentoalveolar (DG) y 10 pacientes en el grupo esquelético y dentoalveolar (SDG).
Cintha Quagliato Nogueira et al. 2022 (17)	Investigación original. El grupo Forsus estuvo compuesto por 14 pacientes con una edad media inicial de $12,4 \pm 1,3$ años. El grupo MARA estuvo compuesto por 18 pacientes con una edad media inicial de $12,1 \pm 1,3$ años. El grupo control sin tratamiento consistió en 14 pacientes	Forsus Fatigue Resistant Device (FRD) vs Mandibular Anterior Repositioning Appliance (MARA)	El grupo Forsus mostró una disminución estadísticamente significativa de la protrusión maxilar y la discrepancia sagital maxilomandibular en comparación con el grupo control. El grupo MARA mostró una retrusión significativamente mayor de los incisivos maxilares que el grupo Forsus y el grupo control. El Forsus y MARA asociados a aparatología fija corrigieron eficazmente la maloclusión Clase II, atendiendo principalmente los cambios dentoalveolares y la restricción del crecimiento maxilar.
Niko Christian Bock, Julia von Bremen, Sabine Ruf. 2024 (15)	Investigación original. 31 pacientes entre 23 y 50 años de edad. Maloclusión clase II	Herbst -MBA (Multibrackets)	Tratamiento con Herbst-MBA permitió la corrección de la Clase II en adultos con muy buena estabilidad oclusal a largo plazo.

Mohamed Zitouni, Yasemin Bahar Acar. 2021 (16)	Investigación original. 20 pacientes (edad media $18,3 \pm 2,5$ años) con maloclusión de clase II	Forsus Fatigue Resistant Device (FRD)	Los cambios esqueléticos sagitales y verticales fueron estadísticamente insignificantes, mientras que todos los parámetros dentoalveolares mostraron cambios altamente significativos. La corrección de la maloclusión de Clase II lograda con Forsus FRD fue dentoalveolar y los efectos del tratamiento fueron estables en el período de seguimiento de 19 ± 3 meses
Anil Ardeshta, Frank Bogdan, Shuying Jiang. 2019 (18)	Investigación original. Cefalogramas laterales de 24 pacientes, con una edad media de 12,40 años	Mandibular Anterior Repositioning Appliance (MARA)	Se observó una corrección molar de 7 mm y una reducción del resalte de 4,7 mm. También se observó un aumento de 3,3 mm en la base mandibular, con un avance de 2,6 mm en el molar y el incisivo inferiores, respectivamente. No se observó un efecto significativo del arco extraoral en el maxilar. La posición del incisivo maxilar se mantuvo sin cambios, mientras que el molar se distalizó 1,8 mm. La altura facial anteroinferior presentó un aumento general de 2,2 mm.
Isabel V Biggs et al. 2023 (19)	Tomografías computarizadas de haz cónico de 22 pacientes antes del tratamiento de ortodoncia (T1), al retirar el CMA (T2) y después del tratamiento (T3). La edad promedio de los pacientes fue de $13,5 \pm 1,6$ años en T1, $14,1 \pm 0,2$ años en T2 y $15,6 \pm 0,5$ años en T3	Carriere Motion 3D (CMA)	La CMA es una modalidad de tratamiento eficaz para la corrección de la Clase II en pacientes en crecimiento debido a una combinación de movimiento mesial del molar mandibular, rotación distal del molar maxilar y desplazamiento anterior de la mandíbula.
Lombardo, Luca et al. 2022 (2)	Muestra de 29 pacientes con maloclusión de clase II (edad media: $12,6 \pm 1,7$ años). Se compararon los trazados cefalométricos al inicio y al final del tratamiento. Cada trazado cefalométrico fue realizado tres veces por el mismo operador.	Carriere Motion 3D (CMA)	La CMA es una técnica eficiente y rápida para corregir la maloclusión de clase II. Con una alteración esquelética mínima y de poca importancia clínica, sus efectos son principalmente dentoalveolares.

DISCUSIÓN

Minervini et al en 2024,(20) señalaron que el dispositivo Herbst no parece incrementar el número de trastornos temporomandibulares en los pacientes tratados con dicho dispositivo; más bien, parece que lo reduce. Además, para determinar el posible impacto del Herbst en los TTM, se requieren más investigaciones. Así mismo, Al-Dboush et al en 2022,(21) mencionan que la adición de dispositivos de anclaje temporal durante el

tratamiento ortodóntico combinado con el aparato Herbst parece reducir la pérdida de anclaje y potenciar los efectos esqueléticos del aparato en cuestión, mientras se corrige la maloclusión de clase II.

Belma et al en 2021,(22) encontraron que la mesialización del arco mandibular fue provocada por la corrección de la clase II con el dispositivo Forsus Fatigue Resistant Device, lo que generó un aumento en el espacio

retromolar. La alineación de los terceros molares mostró escasa mejoría. Lo cual coincide con el reporte de caso de Singh en 2022, (23) que concluye que el empleo del dispositivo Forsus Fatigue Resistant Device en el momento apropiado puede provocar alteraciones importantes en la dentición y el perfil de la cara, cuyos resultados pueden persistir a lo largo de los periodos de seguimiento durante un tiempo prolongado.

En la investigación de Bastiani et al 2023, (24), se concluyó que los dispositivos tuvieron un impacto extraoral en el maxilar y alteraron con eficacia los parámetros cefalométricos de la Clase II, a través de una combinación de efectos dentoalveolares y esqueléticos. El Twin Block presentó un incremento más significativo de la altura facial anterior inferior. Se fomentó una protrusión de los incisivos mandibulares y una mayor inclinación labial a través del MARA. De igual forma, el trabajo de Gómez et al en 2024,(25) señala que cuando el Twin Block fue usado, se vio una inclinación más pronunciada de los incisivos centrales inferiores y una distribución más extensa de la tensión y la intrusión molar que cuando se empleó MARA, aunque ambos dispositivos alcanzaron grados parecidos de avance mandibular.

Por otro lado, McNamara et al en 2025, (26) establecen que la mayor parte de las modificaciones utilizando el Carriere, fueron de tipo dentoalveolar, incluyendo el desplazamiento mesial del maxilar y el desplazamiento distal de la mandíbula a lo largo del tratamiento. Además, se notaron modificaciones importantes en la relación molar y la evaluación de Wits. En consecuencia, el aparato fue efectivo y eficiente para resolver las dificultades oclusales subyacentes, principalmente mediante modificaciones dentoalveolares. No se notaron efectos significativos en los huesos debido al tratamiento. Esto guarda relación con la investigación de Barakat et al en 2021, (27) que concluye que El Carriere, empleado para tratar la maloclusión de clase II, no provocó alteraciones esqueléticas; no obstante, se notaron principalmente efectos dentoalveolares.

La investigación de Solano et al, en 2022,(3) menciona que la oclusión dental es un factor etiológico clave en los trastornos disfuncionales, ya que puede tener dos efectos: en primer lugar, las condiciones oclusales pueden modificar la estabilidad ortopédica de la mandíbula cuando descansa contra el cráneo; en segundo lugar, modificaciones repentinas en las condiciones oclusales pueden afectar la función mandibular y provocar síntomas de trastornos temporomandibulares. También el trabajo de Sandoval et al en 2025,(28) señala que la ortodoncia contemporánea está atravesando una fase de cambios relevantes en el ajuste oclusal, gracias a avances tecnológicos que posibilitan un grado de personalización y exactitud sin igual. La inteligencia artificial, la terapia guiada por láser o los sistemas CAD/CAM son tecnologías incipientes y métodos avanzados que brindan una perspectiva más completa y exacta para corregir la oclusión, lo cual eleva tanto los resultados clínicos como la experiencia del paciente.

Gonzalez Zamora et al, en 2023, (29) indica que los ortodoncistas cuentan con un extenso abanico de alternativas de tratamiento, las cuales dependen del tipo de maloclusión, la edad del paciente y el material que se usa en los aparatos ortodónticos. Estos facilitan la adaptación del tratamiento de una manera más eficiente y eficaz, lo que mejora los resultados clínicos. Esto coincide con Rosas-Gama et al, en 2020, (30) con que concluyen que todos los casos representan un desafío para los ortodoncistas porque su objetivo es formar sonrisas estables, funcionales y armónicas. Para conseguirlo, se necesita el conocimiento completo del caso y la colaboración del paciente.

CONCLUSIONES

Para evitar cambios a largo plazo, tanto funcionales como estéticos, el diagnóstico precoz de la maloclusión Clase II es esencial. Este tipo de diferencia, que por lo general se caracteriza por una protrusión del maxilar o

una retrognatia mandibular, puede ser identificada en la infancia a través de evaluaciones clínicas y estudios cefalométricos. Detectarla en las primeras etapas posibilita que se explote el potencial de desarrollo del paciente, corrigiendo la relación maxilomandibular antes de que el crecimiento óseo esté completo. Asimismo, un diagnóstico a tiempo no solo permite un tratamiento más sencillo y eficaz, sino que también disminuye la posibilidad de que se presenten complicaciones como trastornos articulares, desgastes dentales o dificultades respiratorias.

Se obtiene un beneficio importante al utilizar dispositivos ortodóncicos funcionales en una intervención temprana para corregir la Clase II. Dispositivos como el Bionator, Twin Block, Forsus, Herbst, MARA o Carriere, funcionan orientando el crecimiento de la mandíbula y alterando la función muscular, lo que permite una modificación más estable de los huesos y dientes alveolares. Estos aparatos son más eficaces en la fase de crecimiento activo, porque se benefician de la plasticidad del sistema craneofacial. Su utilización no solamente mejora la oclusión, sino también el aspecto facial, lo cual impacta de forma beneficiosa en la autoestima del paciente. Así, se evitan tratamientos más complicados en la edad adulta.

La trascendencia de combinar el diagnóstico temprano con el uso apropiado de aparatos ortodóncicos radica en el efecto que tiene sobre la salud general y bucal del paciente. Un tratamiento a tiempo posibilita la armonización de las proporciones faciales, la restauración de una función masticatoria eficaz y el fomento de una adecuada fonación y deglución.

Asimismo, al perfeccionar la simetría y la estética de la cara, se fomenta el bienestar social y psicológico del paciente en momentos importantes de su formación. La corrección de la maloclusión Clase II se transforma en una inversión en calidad de vida y salud cuando se emplean aparatos funcionales de manera disciplinada junto con una evaluación clínica exacta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pérez C de la CM, Mora IÁ, Liburd R, Sánchez AMA. Cambios cefalométricos producidos por Pistas Planas y Bionator en la clase II división 1. *Rev Nac Odontol.* 2019;15(28). Disponible en: <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/od/article/view/2595>
2. Luca L, Francesca C, Daniela G, Alfredo SG, Giuseppe S. Cephalometric analysis of dental and skeletal effects of Carriere Motion 3D appliance for Class II malocclusion. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2022;161(5):659-65.
3. Solano YH, Aguilar AR, Cruz LA, Sagué PLS. Tratamiento con bloques gemelos a pacientes con síndrome clase III de Moyers. *Rev Científica Estud* 2 Diciembre. 2022;5(2):e342-e342.
4. Yáñez-Zurita C, Naranjo Freire B, Martillo Chiriguaya A. Tratamiento temprano ortodóncico/ortopédico en pacientes con anomalías sagitales de clase II. Una revisión. *Rev Científica Odontológica.* 2023;11(3):e165.
5. Leiser Verano L. Nuevas opciones de aparatos funcionales para tratar pacientes con retrognatismo mandibular. *Gac Médica Espirituana.* 2021;23(3):155-67.
6. Casado-Fernández, R. Tratamiento de la clase II división primera de origen mandibular en pacientes en crecimiento. *Rev Científico-Sanit SANUM.* 2023;7(3):28-37.
7. Rédua RB. Different approaches to the treatment of skeletal Class II malocclusion during growth: Bionator versus extraoral appliance. *Dent Press J Orthod.* 2020;25(2):69-85.
8. Khan MI, Neela PK, Unnisa N, Jaiswal AK, Ahmed N, Purkayastha A. Dentoskeletal effects of Twin Block appliance in patients with Class II malocclusion. *Med Pharm Rep.* 2022;95(2):191-6.
9. Feifei Xu, Ying Fang, Xiaoling Sui, Yapeng Yao. Comparison of Twin Block appliance and Herbst appliance in the treatment of Class II malocclusion among children: a meta-analysis | *BMC Oral Health* | Full Text. *BMC Oral Health.* 2024;24(1):278.

10. Faccioni P, De Santis D, Sinigaglia S, Zarantonello M, Zotti F, Pancera P, et al. Effects of the sander bite jumping appliance in patients with class II malocclusion before growth peak. *J Biol Regul Homeost Agents*. 2020;34(6 Suppl. 2):1-7.
11. Gazzani F, Ruellas AC de O, Faltin K, Franchi L, Cozza P, Bigliazzi R, et al. 3D Comparison of Mandibular Response to Functional Appliances: Balters Bionator versus Sander Bite Jumping. *BioMed Res Int*;2018:2568235.
12. Faccioni P, De Santis D, Luciano U, Pancera P, Sinigaglia S, Iurlaro A, et al. Efficacy of the Andresen activator before peak growth in class II patients. *J Biol Regul Homeost Agents*. 2019;33(1 Suppl. 1):1-7.
13. Bock NC, Killat S, Ruf S. Efficiency and outcome quality of Herbst-Multibracket appliance therapy in Class II:2 patients. *Eur J Orthod*. 2022;44(2):117-24.
14. Li H, Ren X, Hu Y, Tan L. Effects of the Forsus Fatigue-resistant Device on Skeletal Class II Malocclusion Correction. *J Contemp Dent Pract*. 2020;21(1):105-12.
15. Bock NC, von Bremen J, Ruf S. Adult Herbst-multibracket appliance treatment—how stable are the results very long term? *Eur J Orthod*. 2024;46(5):cjae050.
16. Zitouni M, Acar YB. Treatment outcome and long-term stability of class II correction with forsus fatigue resistant device in non-growing patients. *Orthod Craniofac Res*. 2021;24(1):130-6.
17. Nogueira CQ, Galvão Chiqueto KF, Freire Fernandes TM, Castanha Henriques JF, Janson G. Effects of the Forsus fatigue-resistant device and mandibular anterior repositioning appliance in Class II malocclusion treatment. *Am J Orthod Dentofac Orthop Off Publ Am Assoc Orthod Its Const Soc Am Board Orthod*. 2022;162(6):814-23.
18. Ardesna A, Bogdan F, Jiang S. Class II correction in orthodontic patients utilizing the Mandibular Anterior Repositioning Appliance (MARA). *Angle Orthod*. 2019;89(3):404-10.
19. Biggs EV, Benavides E, McNamara JA, Cevdanes LHS, Copello F, Lints RR, et al. Three-dimensional Evaluation of the Carriere Motion 3D Appliance in the treatment of Class II malocclusion. *Am J Orthod Dentofac Orthop Off Publ Am Assoc Orthod Its Const Soc Am Board Orthod*. 2023;164(6):824-36.
20. Minervini G, Di Blasio M, Franco R, Marrapodi MM, Vaienti B, Cicciù M, et al. Prevalence of temporomandibular disorders diagnosis in patients treated with Herbst appliance: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*. 2024;24(1):137.
21. Al-Dboush R, Soltan R, Rao J, El-Bialy T. Skeletal and dental effects of Herbst appliance anchored with temporary anchorage devices: A systematic review with meta-analysis. *Orthod Craniofac Res*. 2022;25(1):31-48.
22. Belma I. A, Zühre Z. A, Özge K. Effects of Angle class II correction with the Forsus fatigue resistant device on mandibular third molars. *J Orofac Orthop Fortschritte Kieferorthopädie*. 2021;82(6):403-12.
23. Singh Sawhny K. Orthodontic management of Class II Division 1 Malocclusion using the Forsus Fatigue Resistance Device- Case Report. *Rama Univ J Dent Sci*. 2022;9(2):15-20.
24. Bastiani C, Bellini-Pereira SA, Aliaga-Del Castillo A, Chiqueto K, Castanha Henriques JF, Janson G. Twin-block and mandibular anterior repositioning appliances effects in Class II malocclusion correction. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2023;163(2):181-90.
25. Gómez-Gómez SL, Sánchez-Urbe LA, Villarraga-Ossa JA, Llano-Posada MC, Guzmán-Velásquez Y, Arango-Hincapie CA, et al. A finite element study comparing Advansync® and Twin Block in mandibular anterior repositioning. *Orthod Craniofac Res*. 2024;27(S2):103-12.
26. McNamara JA, Franchi L, Castillo AAD, McClatchey LM, Kim-Berman H. Treatment Effects of the Carriere® Motion™ Class II (CM2) and Class III (CM3) Appliances. *Semin Orthod* [Internet]. 2025 [citado 29 de septiembre de 2025]; Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874625001082>
27. Barakat D, Bakdach WMM, Youssef M. Treatment effects of Carriere Motion Appliance on patients with class II malocclusion: A systematic review and meta-analysis. *Int Orthod*. 2021;19(3):353-64.

28. Sandoval KJJ, Morales MJC, Torrez WB. Ajuste Oclusal en la Ortodoncia Moderna: Técnicas Avanzadas y Tecnologías Emergentes. Rev Fac Odontol Univ B Aires. 9 de junio de 2025;40(95):9-15.
29. González Zamora D, Vignolo Lobato R, Pérez Reátegui P, Fernández Alonso A, Cámara Rivera M. Innovaciones en el tratamiento con alineadores transparentes. Revista Ortodoncia Española. 2023;61(3). Disponible en: <https://www.ortodonciaespanola.es/articulos/innovacion-es-en-el-tratamiento-con-alineadores-transparentes-14790>
30. Rosas-Gama R, Moreno Moreno JJ, Meléndez Ruiz JL, Rodríguez-Chávez JA, Orozco Partida JA, Paz Cristóbal AN. Tratamiento ortodóntico en un paciente clase II esquelético con caninos ectópicos superiores. Rev Mex Ortod. 2020;8(2). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/82770>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo